

УДК 687.01

DOI 10.5281/zenodo.15789606

Научная статья

АНАЛИЗ РАСХОЖДЕНИЙ 3D-СКАНИРОВАНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ СТРЕЛЫ СКАНЕРА

AN ANALYSIS OF 3D SCANNING DEVIATIONS UNDER VARYING SCANNER ARM DIRECTIONS

СМЕРТИНА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

ГРИГОРЬЕВА ЗАРЕМА РИНАТОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

АХМЕТХАНОВА ДИАНА НАИЛЕВНА,

ассистент,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

SMERTINA ANGELINA ANDREEVNA,

Ufa State Petroleum Technical University.

GRIGORYEVA ZAREMA RINATOVNA,

PhD in Engineering, associate Professor,

Ufa State Petroleum Technical University.

AKHMETKHANOVA DIANA NAILEVNA,

Ufa State Petroleum Technical University.

В статье исследуются особенности получения цифровых моделей тела методом 3D-сканирования при различных направлениях движения стрелы сканера. Выявлены систематические расхождения размеров цифровых моделей относительно фактических измерений. Проведено сравнение фактических значений и значений, снятых с цифровых моделей. Подтвержден систематический характер искажений при сканировании, выявлено влияние направления движения сканирующей стрелы на точность цифровых моделей, установлено наличие устойчивых зон с низкой погрешностью. Результаты эксперимента являются основой для последующих исследований в области повышения точности 3D-сканирования объектов и будут полезны как в научной, так и в прикладной среде легкой промышленности.

The article examines the features of obtaining digital body models using 3D scanning in different directions of movement of the scanner boom. Systematic discrepancies in the sizes of digital models relative to the actual measurements have been revealed. A comparison of the actual values and values taken from digital models is carried out. The systematic nature of scanning distortions has been confirmed, the influence of the direction of movement of the scanning boom on the accuracy of digital models has been revealed, and the presence of stable zones with low error has been established. The results of the experiment are the basis for subsequent research in the field of improving the accuracy of 3D scanning of objects and will be useful both in the scientific and applied environment of light industry.

Ключевые слова: 3D-сканирование, 3D-САПР, цифровая модель, цифровой двойник, сканатар, антропометрические параметры, манекен, измерение, легкая промышленность, индивидуальный пошив одежды.

Key words: 3D-scanning, 3D-CAD, digital model, digital twin, scanatar, anthropometric parameters, mannequin, measurement, light industry, custom clothing.

Точные цифровые модели объектов играют важную роль в ряде отраслей: от медицины и биомеханики до легкой промышленности [1-3; 5; 6; 9]. Особенно востребованы цифровые модели, созданные на основе реальных физических объектов. Они обеспечивают наибольшую достоверность в задачах индивидуального проектирования. Однако остаются не до конца изученными вопросы, связанные с искажениями в процессе сканирования. Для верификации цифровых моделей необходимы систематические исследования, сопоставляющие их с эталонными измерениями [4; 6; 7; 10].

Рис. 1. Сравнение фактических значений и значений, снятых с цифровых моделей

Для выявления характера и степени отклонений цифровых моделей от фактических размеров был проведён лабораторный эксперимент. В рамках исследования использовался манекен, на котором с помощью сантиметровой ленты проложены измерительные линии. Ручные измерения манекена осуществлялись согласно требованиям ГОСТ с использованием эталонных измерительных инструментов [8]. Манекен был отсканирован 24 раза с применением 3D-сканера Texel. Сканатары были распределены на две группы, в зависимости от направления движения стрелы сканера: снизу вверх (группа №1), сверху вниз (группа №2). Это деление позволило провести сравнительный анализ данных при контролируемом изменении условий сканирования и оценить систематичность искажений.

Рис. 2. Отклонения от фактических значений

При сравнении цифровых моделей с фактическими размерами выявлены расхождения до 4 см. Цифровые модели, полученные при движении стрелы снизу вверх, показывают меньшее искажение по высотам и окружностям, чем модели, полученные при движении сверху вниз. Однако ни одна из групп сканатаров не совпала с фактическими размерами манекена полностью. Это свидетельствует о систематическом характере ошибок сканирования.

Особенности полученных цифровых моделей: сильная усадка модели по вертикали; поверхности в районе бедер и колен оставались достаточно стабильными (отклонение 0,2-0,3 см); величины обхватов груди (отклонение 0,1 см) были близки к фактическим значениям реального манекена.

Проведённые измерения и графический анализ позволили не только выявить расхождения в размерных характеристиках цифровых моделей по сравнению с фактическими данными, но и оценить характер этих отклонений. Установлено, что в процессе 3D-сканирования могут возникать искажения, связанные как с особенностями работы оборудования, так и с алгоритмами обработки полученной информации. Такие искажения влияют на точность построения цифрового двойника и приводят к отклонениям в значениях ключевых антропометрических параметров.

Нарушение точности измерений, даже незначительное, способствует смещению контрольных точек, которые служат базой для построения конструктивных линий на лекалах. В результате этого лекала теряют соответствие анатомическим и пропорциональным особенностям тела человека, что напрямую влияет на посадку изделия. Особенно это критично при проектировании индивидуальной одежды или изделий повышенной комфортности, где малейшее отклонение может повлиять на удобство при носке.

Кроме того, подобные искажения становятся причиной смещения линий баланса изделия, что нарушает его геометрию. Наиболее уязвимыми зонами в этом контексте выступают плечевой пояс, область спины и боковые швы – там, где точность сопряжения деталей имеет особое значение. Это, в свою очередь, может вызывать перекос изделия, натяжение ткани и появление нежелательных складок, что существенно снижает не только эстетические, но и эксплуатационные характеристики одежды.

Таким образом, подтвержден систематический характер искажений при сканировании, выявлено влияние направления движения сканирующей стрелы на точность цифровых моделей, установлено наличие устойчивых зон с низкой погрешностью. Полученные данные могут использоваться для корректировки цифровых моделей, а также при разработке алгоритмов компенсации ошибок сканирования. Результаты эксперимента являются основой для последующих исследований в области повышения точности 3D-сканирования объектов и будут полезны как в научной, так и в прикладной среде легкой промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гетманцева В.В. Научные основы интеллектуализации виртуального проектирования конструкции и технологии изготовления одежды: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М., 2020. 476 с.
2. Дополнение антропометрической базы данных для трехмерного проектирования одежды / З.Р. Григорьева [и др.] / Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2023. № 6 (408). С. 182-187.
3. Григорьева З.Р., Солодушенкова Т.С. IT-технологии в одежде // Традиции и инновационные процессы в индустрии моды. сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. С. 21-22.
4. Ду Ц.С., Петросова И.А., Андреева Е.Г. Развитие способов проектирования одежды на основе трехмерного сканирования // Дизайн и технологии. 2013. № 38(80). С. 51-58.
5. Конструирование костюма / В.Е. Кузьмичев [и др.]. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 543 с.

6. Кузьмичев В.Е., Румянцев Е.В., Бузник В.М. Проблемы генерирования виртуальных тканей для реалистичной цифровой одежды // Технология текстильной промышленности. 2023. № 6 (408). С. 11-20.
7. Петросова И.А. Разработка методологии проектирования внешней формы одежды на основе трехмерного сканирования: дис. ... докт. техн. наук. М., 2014. 522 с.
8. Практикум по размерной антропологии и биомеханике / А. Ю. Рогожин [и др.]. М.: ИИЦ МГУДТ, 2010. 159 с.
9. Садреева Ю.В., Сабитова Л.Н. Инновации в текстильной промышленности / Наука сегодня: теория и практика. Сборник научных статей VIII Международной научно-практической конференции. Уфа, 2020. С. 276-278.
10. Сидя Ван, Кузьмичев В.Е. Новый алгоритм идентификации дефектов на виртуальных двойниках // Технология текстильной промышленности. 2022. № 2 (398). С. 159-168.

Поступила в редакцию: 24.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Смертина А.А., Григорьева З.Р.,
Ахметханова Д.Н., 2025.